
УДК 378.4

DOI 10.5281/zenodo.19232294

Логунова Е. В., Якупова Л. С.

Логунова Евгения Владленовна, преподаватель, Югорский государственный университет, д. 16, ул. Чехова, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Россия, 628011. E-mail: logunovaevv@mail.ru.

Якупова Лилия Сагитьяновна, ассистент, Югорский государственный университет, д. 16, ул. Чехова, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Россия, 628011. E-mail: liliyakupova_95@mail.ru.

Особенности организации входного тестирования по английскому языку для первокурсников на базе ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»: методика, проведение, перспективы

Аннотация. В современной методике преподавания иностранных языков уровневое обучение признано наиболее эффективным инструментом достижения образовательных результатов. Разделение обучающихся на группы в соответствии с их реальной коммуникативной компетенцией позволяет реализовывать принципы индивидуализации, обеспечить целенаправленность учебного процесса и создать «ситуацию успеха», снижающую тревожность и повышающую мотивацию. В ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» данная система функционирует с 2019 года, однако ключевое звено — процедура входного тестирования — демонстрирует снижение прогностической валидности: ориентация преимущественно на репродуктивные знания, отсутствие оценки продуктивных видов речевой деятельности, а также высокая гетерогенность формируемых групп при идентичных тестовых баллах обуславливают необходимость пересмотра подходов к диагностике.

Ключевые слова: иностранный язык, уровень, входное тестирование, деловая игра.

Logunova E. V., Yakupova L. S

Logunova Evgenia Vladlenovna, teacher, Yugra State University, 16, st. Chekhov, Khanty-Mansiysk, Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug - Yugra, Russia, 628011. E-mail: logunovaevv@mail.ru.

Yakupova Liliya Sagityanovna, assistant, Yugra State University, 16, st. Chekhov, Khanty-Mansiysk, Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug - Yugra, Russia, 628011. E-mail: liliyakupova_95@mail.ru.

Features of Organizing Entrance Testing in English for First-Year Students at Yugra State University: Methodology, Implementation, Prospects

Abstract. In contemporary methods of teaching foreign languages, level-based education is recognized as the most effective tool for achieving educational outcomes. Dividing students into groups according to their actual communicative competence allows for the implementation of

individualization principles, ensures the purposefulness of the learning process, and creates a «success situation» that reduces anxiety and increases motivation. At Yugra State University, this system has been in operation since 2019; however, the key component — the entrance testing procedure — is showing a decline in predictive validity. The primary focus on reproductive knowledge, the lack of assessment of productive speech activities, as well as the high heterogeneity of the groups formed despite identical test scores, necessitate a revision of diagnostic approaches.

Key words: foreign language, level, entrance testing, business game.

Введение.
В современных подходах в обучении иностранному языку обучающихся принято делить на соответствующие уровни согласно их знаниям на данный момент. Такое деление обусловлено несколькими факторами: во-первых, при выведении обучающихся в отдельную группу, участники которой имеют схожий лингвистический бэкграунд, учебный процесс становится более целенаправленным, измеримым; во-вторых, немаловажным аспектом является эмоциональная составляющая и мотивация — обучающиеся чувствуют себя более уверенно, когда работают с материалами, соответствующими их возможностям. Таким образом создается «ситуация успеха» — возможность для студентов с начальным или низким уровнем владения языком почувствовать себя успешными, так как задания становятся достижимыми, и они самостоятельно могут видеть свой прогресс. В-третьих, как было отмечено выше, работа в группе, где обучающиеся объединены на основе уровня владения иностранным языком, способствует повышению активного взаимодействия — развитию коммуникативных навыков, улучшению навыка говорения.

Универсальная шкала оценки уровня владения иностранным языком была официально принята в 2007 году. Согласно CEFR [5, с. 10] — Common European Framework of Reference for Languages, или Общеввропейским компетенциям владения иностранным языком, уровень владения языком можно разделить на 6 уровней, от A1 до C2, деля, в свою очередь, уровни владения на 3 больших уровня — А, В и С соответ-

ственно [3, с. 1257]. Предписания каждого уровня отвечают на вопрос: «Что должен уметь делать обучающийся, чтобы овладеть этим уровнем?».

На уровне А1 (начальный, или «уровень выживания») предполагается, что обучающийся знает фразы приветствия и прощания на иностранном языке, умеет поддерживать короткий диалог, способен кратко рассказать о себе в нескольких простых предложениях и может продублировать эту информацию в письменном виде (например, имя, дата рождения и место рождения, место жительства), умеет читать элементарные тексты и диалоги и понимает смысл прочитанного, воспринимает на слух короткие предложения с базовой лексикой, короткие инструкции, знает от 1000 до 1500 слов, соответствующих базовым темам, таким как «О себе», «Моя семья», «Хобби», «Увлечения», «Предпочтения», «Рутинные и обычные дела» [8, с. 222].

Для перехода на уровень А2 (средний начальный) обучающийся должен уметь высказывать личное мнение на основе изученного материала, уметь запрашивать необходимую информацию, заказывать услугу, читать и понимать небольшие тексты с уже небольшим количеством незнакомой лексики, овладеть лексическими единицами в количестве 1500–2000 по таким темам, как «Праздники», «Одежда, мода», «Животные», «Спорт», «Здоровье», «Еда» [7, с. 18].

На среднем уровне (В1) обучающиеся уже учатся описывать события и рассказывать о своем опыте, не только выражать мнение, но и приводить примеры и аргументы, участвовать в спонтанном диалоге, читать тексты общей тематики и

вычленять основную идею прочитанного, улавливая сюжет и понимая реплики героев. При выполнении заданий на аудирование, вслушиваясь в речь в целом, обучающийся на данном уровне должен понимать точку зрения говорящего в диалоге, улавливать специальную лексику. Обучающиеся, владеющие или изучающие иностранный язык на уровне B1, должны уметь писать личное письмо или небольшой текст, расширить владение вокабуляром до 3000 слов, умея поддерживать разговор на такие темы, как «Работа», «Шоппинг», «Транспорт и путешествия», «Образование», «Описание людей».

Осваивая уровень B2, что можно перевести с английского как «высокий средний» (upper intermediate), обучающиеся должны уметь детально описывать события, используя разные грамматические времена в своем пересказе, читать и понимать прочитанные статьи и художественные, неадаптированные произведения, слушать и понимать услышанное в интервью, подкастах, неадаптированных видео, уметь писать эссе с выражением собственного мнения, писать подробные тексты формального и неформального стиля. На этом уровне предполагается, что обучающийся изучил лексику до ~4000 слов и может поддержать диалог на такие темы, как «Юриспруденция: законы, порядок», «Тело человека», «Чувства и эмоции», «Болезни и лечение».

При переходе к изучению иностранного языка на уровне C1, продвинутый уровень, обучающийся уже владеет навыками, достаточными для спонтанного общения, но на этом этапе предполагается, что он использует синонимы и сложные грамматические конструкции (Mixed Conditionals, Cleft Sentences, Future in the Past, если мы говорим про английский язык), умеет вести деловую переписку, понимает речь носителей, в том числе акценты, диалекты, наречия. Здесь словарный запас насчитывает около 6000 слов, включая специализированные слова по вышеупомянутым темам.

Последний, самый сложный уровень, который приближает обучающегося к носителю языка, — это C2 (proficient — профессиональный). На данном уровне обучающийся умеет говорить на узкоспециализированные темы, такие как медицина, политика или культура, используя соответствующую терминологию. Устная речь богата использованием различных идиом, стилистических фигур, фразеологизмов. Владея или стремясь к овладению иностранным языком на уровне C2, обучающийся читает и понимает любой текст, понимает разговорный язык носителей и воспринимает любые аудиопрограммы.

Опыт Югорского государственного университета.

В ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» (ЮГУ) система уровня обучения иностранному языку осуществляется с 2019 года. В качестве основного методического пособия, соответствующего (тут надо посмотреть, какие УК и ПК прописаны в РПД) выбран учебник из серии Market Leader издательства Pearson. Учебное пособие было выбрано на основе преимуществ, определенных педагогическим составом. Так, к плюсам использования именно этой серии в ходе анализа были выделены:

1) Принцип «английский для специальных целей». Курс серии Market Leader построен на реальных ситуациях, встречающихся в деловой сфере (например, проведение презентаций, переговоров, написание деловых электронных писем, анализ рынка), что позволяет студентам сразу продемонстрировать практическую значимость владения иностранным языком. Вместе с этим студенты осваивают ключевые бизнес-концепции и современную деловую лексику, что готовит их к работе в международной среде [2, с. 39].

2) Коммуникативный подход (Communicative Language Teaching — CLT) [1, с. 7]. Учебник вбирает в себя принципы CLT, что является неким стандартом в современном языковом образовании, так как задания строятся на решении комму-

никативных задач (кейсовые задачи, например, договориться об условиях контракта или разрешить конфликт с клиентом). Помимо этого, в основе каждой темы лежат задания на ролевые игры и обсуждения в мини-группах. Это позволяет развить беглость речи и умение спонтанно реагировать.

Организация входного тестирования в университете.

Во время проведения тестирования преподаватели играют ключевую роль, которая постоянно трансформируется. Педагоги выступают как архитекторы, модераторы, контролеры, техники и аналитики всего процесса [4, с. 250].

На этапе подготовки к тестированию преподавательскому составу необходимо проанализировать материал и создать базу из заданий, соответствующих заявленному уровню (A1–B1) и целям тестирования (определение уровня). Также важно выдержать баланс типов заданий, направленных на проверку знаний в рамках всех аспектов языка (аудирования, чтения, говорения, письма, грамматики и лексики). Еще одной составляющей теста, на которую стоит обратить внимание, является адаптация заданий под цифровую среду: нужно заранее подготовить аудиоматериалы, проанализировать возможности системы для конструирования заданий в зависимости от типа [6, с. 193].

Процесс обучения в Югорском государственном университете сопровождается использованием электронной образовательно-информационной среды «Электронный университет» (eluniver.ugrasu.ru). Именно там в назначенное преподавателем время открывается доступ для прохождения студентами входного тестирования. «Электронный университет» предоставляет широкие возможности для конфигурации параметров: времени на выполнение, количества попыток, случайного порядка вопросов, настройки автоматической проверки для заданий с фиксированным ответом. После завершения технических работ по

подготовке заданий самими преподавателями проводится пилотное тестирование, которое позволяет выявить технические ошибки и ошибки в содержании.

Отдельный этап подготовительной работы — инструктаж и подготовка студентов. Для снижения уровня тревоги у обучающихся педагоги предоставляют четкую информацию о правилах, сроках, технических требованиях и системе оценивания. Одно из ценных преимуществ образовательной среды «Электронный университет» — возможность для студентов пройти пробный тест, чтобы познакомиться с интерфейсом.

Следующий этап подразумевает проведение самого тестирования. Сопровождение технических специалистов ценно на каждом временном отрезке, но при проведении теста их роль становится решающей: они готовят ссылку на тест, незамедлительно оказывают техническую поддержку. Преподаватели также находятся на связи и оказывают моральную поддержку студентам, столкнувшимся с техническими трудностями.

На этапе проверки работ педагоги осуществляют детализированный анализ статистики для выявления уровня владения языком у студентов. Исходя из результатов, студентов делят на соответствующие уровни: A1, A2, B1. После формирования групп определенных уровней начинается учебный процесс.

Входное тестирование с использованием образовательной среды «Электронный университет» предлагает, прежде всего, гибкость и доступность. Тест студенты проходят удаленно и с любого устройства, университет в свою очередь не беспокоится о наличии достаточного количества компьютерной техники. Также преподавателям не приходится тратить время на проверку сотен работ, вместо кипы не оцененных работ педагоги получают готовые списки студентов, распределенных по уровням. Данные хранятся в системе, и в конце семестра их можно показать студентам, чтобы продемонстрировать их прогресс в изучении

языка. Таким образом, входное тестирование, проводимое в электронной среде, способствует оптимизации ресурсов и скорому началу учебного процесса.

Качественная организация входного тестирования (когда своевременно и корректно работает техподдержка, активирован адекватный тайминг, даны четкие инструкции) помогает получить объективный срез знаний студентов и грамотно распределить их по соответствующим группам для эффективного обучения.

Методика проведения тестирования.

Для объективной оценки знаний студентов необходимо разработать качественный тест, а при подготовке заданий — опираться на четкую методологическую базу.

Современная практика компьютерного тестирования включает в себя различные форматы заданий, каждый формат имеет свои преимущества:

1) Множественный выбор — выбор одного или нескольких правильных ответов из предложенных вариантов. Использовать подобные задания можно для проверки лексики, грамматики, понимания прочитанного. Пример задания:

Where was Elon Musk born?

A. Canada

B. South Africa

C. USA

2) Заполнение пропусков — вставка пропущенного слова или фразы. Подходит для проверки грамматических структур, идиом, оценивает продуктивные навыки. Пример задания:

Today is (cold) than yesterday.

Your answer: _____

3) Установление соответствия — сопоставление подходящих элементов из двух столбцов, таким образом проверяются знания лексических сочетаний, синонимов и антонимов.

1) <i>“Order now and get a discount!”</i>	A) <i>Feature + benefit</i>
2) <i>“It’s much better than”</i>	B) <i>Hook</i>
3) <i>“It is made of soft cotton, which means it is comfortable.”</i>	C) <i>Comparison</i>
4) <i>“Do you feel tired in the morning?”</i>	D) <i>Call to action</i>

4) Восстановление последовательности — расположение элементов в правильном порядке. Упражнение оценивает понимание логики текста, структуры диалога.

___ *He takes a shower and get dressed*

___ *Tom wakes up at 7 o'clock.*

___ *Then he eats breakfast — toast and orange juice.*

___ *He goes to work by bus.*

___ *After breakfast, he brushes his teeth.*

5) Краткий ответ — ввод слова или словосочетания, с помощью этого задания можно проверить, как усвоена орфография.

_____ *breakfast, he brushes his teeth.*

Answer: _____

6) Аудирование — прослушивание фрагмента текста и ответ на вопросы. Данный формат оценивает реальный коммуникативный навык — понимание устной речи на слух.

What time does Tom wake up?

Answer: _____

Статистические данные.

Каждый год студенты-первокурсники Югорского государственного университета проходят входное тестирование. Для распределения на группы преподавателями была принята следующая шкала:

- от 70 баллов и выше — уровень B1;
- 50–69 баллов — уровень A2;
- 0–49 — уровень A1.

При определении пороговой шкалы мы руководствовались гипотезой о том, что современные школьники имеют больше дополнительных ресурсов для изучения английского языка, и поэтому уровень владения с каждым годом должен быть выше.

В тестировании принял участие 591 студент первого курса. Максимально возможный балл — 80. Основные статистические показатели:

- Средний балл: 34,66;
- Максимальный балл: 78,00 (достигнут двумя студентами).

В таблице 1 представлены общие результаты входного тестирования. Исходя из данных, преподавателями было принято решение об изменении шкалы для распределения, поскольку гипотеза не была подтверждена, и подавляющая часть студентов показала владение английским языком на уровне А1.

Так, видоизмененная шкала на 2025–2026 учебный год выглядела следующим образом:

- 65 и выше — В1;
- 50–64 — А2;
- 0–49 — А1.

Таблица 1. Результаты входного тестирования

<i>Диапазон баллов</i>	<i>Количество студентов</i>	<i>Доля от общего числа</i>
70 и выше	4	0,67 %
60–74,99	39	6,54 %
ниже 60	553	92,79 %

Наибольшее количество студентов, набравших 60 баллов и более, зафиксировано в следующих академических группах:

- Информатика и вычислительная техника — 10 человек;
- Экономика — 10 человек;
- Химия — 5 человек;
- Юриспруденция — 8 человек;
- Психолого-педагогическое образование — 7 человек;
- Программная инженерия — 4 человека.

Средний балл по перечисленным группам ожидаемо превышает общеуниверситетский показатель, что свидетельствует о дифференциации исходного уровня подготовки студентов.

Подавляющее большинство первокурсников (92,8 %) продемонстрировали результат ниже 60 баллов, что указывает на недостаточный уровень сформированности иноязычной коммуникативной компетенции для освоения программы без дополнительной дифференциации.

Лишь 0,67 % студентов показали высокий результат (75+), что подтверждает необходимость более гибких подходов к входному контролю и распределению по уровневым группам.

Обсуждение и перспективы.

Следует отметить, что традиционный формат входного тестирования, предполагающий проведение стандартизированного онлайн-теста, в современных образовательных условиях демонстрирует снижение валидности и прогностической ценности. Основным недостатком такого подхода выступает ориентация исключительно на измерение репродуктивных знаний (в большей степени — грамматических форм, изолированных лексических единиц) в искусственных условиях, что не позволяет получить достоверную картину сформированности коммуникативной, и, на наш взгляд, самой важной компетенции обучающихся. Как показывает практика, результаты подобного метода тестирования зачастую искажены влиянием ситуативной тревожности, зна-

комством с форматом заданий и отсутствием полного контроля за самостоятельностью выполнения ввиду массовости, что приводит к феномену недостоверности результатов. В свою очередь, опора на формальные баллы при распределении студентов по уровневым группам неизбежно порождает высокую гетерогенность учебных коллективов: студенты с идентичными количественными показателями демонстрируют существенно различающийся уровень владения продуктивными видами речевой деятельности, что создает для преподавателей методические сложности работы в смешанных группах (*mixed-ability groups*), а для студентов — психологический и когнитивный дискомфорт, затрудняющий усвоение материала.

В связи с изложенным, начиная с нового учебного года (2026–2027), на базе Югорского государственного университета предлагается внедрить многофакторную модель входного контроля, базирующуюся на принципах аутентичности, интерактивности и экспертного наблюдения. В качестве основного формата выступает деловая игра, моделирующая профессионально-ориентированные ситуации, в рамках которой преподаватели выполняют роль сторонних наблюдателей-экспертов, что, по нашей гипотезе, позволит снизить аффективный фильтр и получить более объективные данные о реальном уровне владения английским языком. В экспериментальной идее заложена следующая модель, которая в данный момент находится на стадии разработки и детализированного обсуждения.

Деловая игра, проводимая в первую неделю начала обучения, должна включать два взаимосвязанных этапа. Во время первого этапа обучающиеся в режиме реального времени выполняют лексико-грамматический тест на платформе MyQuiz. Предполагается, что переход проведения стандартизированного тестирования с официальной академической платформы (*eluniver.ru*) на платформу с геймифицированными элементами (соперничество в реальном времени) помо-

жет снизить общий фон академической тревожности при выполнении проверки знаний на лексику и грамматику. Результаты прохождения тестирования должны послужить для первичной стратификации: студенты, занявшие первые 8 мест — уровень В1, места с 9 по 16 — уровень А2, с 17 и выше — уровень А1. Тестирование предлагается проводить в несколько дней, закрепленных в рамках «Адаптационной недели первокурсников», для каждой отдельной академической группы, количество каждой из которых колеблется в районе от 20 до 30 человек.

На втором этапе студенты, рассаженные по группам в соответствии с предварительным ранжированием, участвуют в деловой игре, где каждая группа закреплена за двумя преподавателями-экспертами. Эксперты в режиме реального времени ведут независимые наблюдения, заполняя структурированные чек-листы, которые позволяют оценить способность к спонтанной речи, беглость, фонетическую оформленность высказывания, адекватность использования лексико-грамматических средств в контексте профессиональной коммуникации, а также навыки интеракции и стратегической адаптации. Полученные данные впоследствии сопоставляются между преподавателями; итоговое решение о зачислении студента в ту или иную уровневую группу принимается на основе консенсуса двух экспертов с учетом как количественных результатов теста, так и качественных характеристик. В качестве предполагаемых оценочных факторов, подлежащих включению в инструментарий, предлагается рассматривать следующие параметры:

1) лингвистический (точность и разнообразие грамматических конструкций, широта активного лексического запаса, фонологическая понятность);

2) дискурсивный (логичность построения высказывания, связность, способность разворачивать монологическое и диалогическое высказывание в соответствии с ситуацией);

3) прагматический (адекватность речевого поведения целям коммуникации, учет статусно-ролевых отношений, использование стратегий вежливости);

4) интерактивный (инициативность, способность поддерживать взаимодействие, реагировать на реплики, запрашивать информацию);

5) компенсаторный (умение перефразировать, использовать перифраз при дефиците языковых средств).

Предлагаемая модель позволяет перейти от узко ориентированного тестирования к комплексной диагностике иноязычной коммуникативной компетенции, минимизировать субъективность распределения по уровням и создать условия для формирования гомогенных групп, что, в свою очередь, повышает эффективность последующего обучения и удовлетворенность участников образовательного процесса.

Следует отметить, что предлагаемая модель находится на этапе методической и организационной разработки: уточняются сценарии деловой игры, адаптируются инструментарий экспертного наблюдения, унифицируются чек-листы для обеспечения межэкспертной согласованности. Несмотря на то, что проект еще не внедрен в полном объеме, авторы оценивают перспективы его реализации оптимистично. Данный прогноз основывается на положительном опыте ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», где на протяжении последних шести месяцев система внедрения деловых игр в образовательный процесс функционирует в качестве апробированной педагогической практики. Результаты, полученные командой преподавателей, реализующих дисциплину «Иностранный язык», посредством сбора обратной связи от студентов, свидетельствуют о значительном повышении уровня вовлеченности по сравнению с традиционными форматами аудиторной работы: фиксируется рост познавательной активности, снижение ситуативной тревожности, увеличение доли обучающихся, демонстрирующих

устойчивую внутреннюю мотивацию к изучению дисциплины. Учитывая данные показатели, представляется обоснованным предположение, что деловая игра, зарекомендовавшая себя как эффективный инструмент активизации учебной деятельности на этапе текущего контроля и практических занятий, может быть успешно транспонирована и на этап входного контроля, выполняя одновременно диагностическую и мотивационную функции.

Сравнительный анализ существующего формата входного тестирования и предлагаемого игрового формата позволяет выявить принципиальные различия, обуславливающие преимущества последнего. В настоящее время входное тестирование реализуется, как было упомянуто выше, посредством стандартизированного теста, проводимого на университетской цифровой платформе. Этот формат ориентирован преимущественно на проверку формальных знаний (грамматика, лексика) в условиях ограниченного времени и носит сугубо оценочный характер, не предполагая интерактивного взаимодействия. Обучающийся выступает в роли пассивного респондента, результаты фиксируются исключительно количественно, что, как было отмечено ранее, не позволяет оценить уровень сформированности коммуникативной компетенции в ее деятельностном аспекте. Напротив, деловая игра как форма входного тестирования интегрирует диагностику в контекст, максимально приближенный к профессиональной коммуникации. В отличие от изолированного выполнения тестовых заданий, игровой формат предполагает активное речевое взаимодействие, что дает возможность оценить не только знание языковых форм, но и способность оперировать ими в спонтанной речи, реализуя стратегии сотрудничества, аргументации и решения коммуникативных задач. Если при стандартном тестировании на платформе объектом оценки выступает преимущественно правильность ответа в искусственно структурирован-

ных предложениях, то в деловой игре объектом оценки становятся комплексные параметры — дискурсивная связность, прагматическая адекватность, интерактивная компетентность и компенсаторные умения, что соответствует современному пониманию иноязычной компетенции как многокомпонентного феномена. Кроме того, стандартный тест на платформе, как правило, не предусматривает непосредственного участия преподавателя в процессе выполнения, тогда как игровой формат позволяет преподавателям выступать в роли сторонних наблюдателей, осуществляя качественную оценку в режиме реального времени. Это не только повышает валидность диагностики, но и создает эффект профессионального контекста, способствуя формированию у обучающихся реалистичных ожиданий относительно характера предстоящей учебной деятельности. Таким образом, если текущая модель входного тестирования обеспечивает лишь узкий срез репродуктивных знаний, то предлагаемый игровой формат позволяет реализовывать принцип аутентичности, получить многомерную картину уровня владения языком и заложить основу для выстраивания индивидуализированных об-

разовательных траекторий, что в совокупности подтверждает целесообразность его внедрения с 2026 учебного года.

Заключение.

Проведенный анализ практики входного тестирования в Югорском государственном университете позволил выявить системные ограничения традиционного формата, реализуемого в электронной информационно-образовательной среде. Стандартизированные тесты, несмотря на оперативность получения количественных результатов, не обеспечивают полноценной оценки сформированности коммуникативной компетенции, что ведет к неоправданной гетерогенности уровневых групп и, как следствие, к снижению эффективности последующего обучения. В ответ на выявленные недостатки в статье предложена многоступенчатая модель входного тестирования, базирующаяся на интеграции геймифицированного лексико-грамматического тестирования и деловой игры с участием преподавателей. Предлагаемый подход позволит перейти от оценки изолированных знаний к диагностике ключевых компонентов иноязычной коммуникативной компетенции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдурахмонова З. К. Коммуникативный подход при обучении английскому языку в специальных целях // Казанский вестник молодых ученых. Традиции инновации в преподавании иностранных языков. 2018. Т. 2. № 5 (8). С. 6–8.
2. Гузикова В. В. Преимущества использования аутентичных ресурсов и заданий при обучении иностранному языку для специальных целей // Вестник Челябинского государственного университета. Образование и здравоохранение. 2022. № 1 (17). С. 38–42.
3. Еременко И. О., Ерёменко А. В. Методология входного устного тестирования как инструмента внешней дифференциации студентов первого курса языковых направлений по уровням сформированности у них иноязычной коммуникативной компетенции при организации обучения английскому языку в вузе // Педагогика. Вопросы теории и практики. 2025. Т. 10. Вып. 8. С. 1254–1265.
4. Медведева О. Д. Применение принципа дифференциации процесса обучения иностранному языку в неязыковом институте многопрофильного вуза // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2024. № 11. С. 247–265.
5. Полудова Е. Н., Овчинникова Н. Д., Астафьева М. А. Система проведения входного и итогового тестирования по английскому языку в техническом вузе // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2025. № 11. С. 1–19.
6. Сосновская Г. И., Кирпичникова А. А. Дистанционное обучение как компонент непрерывного образовательного процесса при изучении иностранного языка // Казанский вестник молодых

- ученых. Современные информационные технологии в обучении иностранным языкам. 2018. Т. 2. № 5 (8). С. 192–195.
7. Федотова О. Л. Общеввропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка // Вестник университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 2015. № 11. С. 15–22.
 8. Шварева Л. В., Алёшина Е. Ю., Шибанова Е. А. Методология оценивания уровня освоения иностранного языка по программе педагогического образования бакалавров в требованиях ФГОС и CEFR // Педагогический журнал. 2019. Т. 9. № 6-1. С. 218–224.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Abdurahmonova Z. K. Kommunikativnyj podhod pri obuchenii anglijskomu yazyku v special'nyh celyah // Kazanskij vestnik molodyh uchenyh. Tradicii innovacii v prepodavanii inostrannyh yazykov. 2018. Т. 2. № 5 (8). С. 6–8.
2. Guzikova V. V. Preimushchestva ispol'zovaniya autentichnyh resursov i zadaniy pri obuchenii inostrannomu yazyku dlya special'nyh celej // Vestnik CHelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. Obrazovanie i zdavoohranenie. 2022. № 1 (17). С. 38–42.
3. Eremenko I. O., Eryomenko A. V. Metodologiya vhodnogo ustnogo testirovaniya kak instrumenta vneshnej differenciacii studentov pervogo kursa yazykovykh napravlenij po urovnjam sformirovannosti u nih inoyazychnoj kommunikativnoj kompetencii pri organizacii obucheniya anglijskomu yazyku v vuze // Pedagogika. Voprosy teorii i praktiki. 2025. Т. 10. Вып. 8. С. 1254–1265.
4. Medvedeva O. D. Primenenie principa differenciacii processa obucheniya inostrannomu yazyku v neyazykovom institute mnogoprofil'nogo vuza // Nauchno-metodicheskij elektronnyj zhurnal «Koncept». 2024. № 11. С. 247–265.
5. Polyudova E. N., Ovchinnikova N. D., Astafeva M. A. Sistema provedeniya vhodnogo i itogovogo testirovaniya po anglijskomu yazyku v tekhnicheskom vuze // Nauchno-metodicheskij elektronnyj zhurnal «Koncept». 2025. № 11. С. 1–19.
6. Sosnovskaya G. I., Kirpichnikova A. A. Distancionnoe obuchenie kak komponent nepreryvnogo obrazovatel'nogo processa pri izuchenii inostrannogo yazyka // Kazanskij vestnik molodyh uchenyh. Sovremennye informacionnye tekhnologii v obuchenii inostrannym yazykam. 2018. Т. 2. № 5 (8). С. 192–195.
7. Fedotova O. L. Obshcheevropejskie kompetencii vladeniya inostrannym yazykom: izuchenie, prepodavanie, ocenka // Vestnik universiteta imeni O. E. Kutafina (MGYUA). 2015. № 11. С. 15–22.
8. SHvareva L. V., Alyoshina E. YU., SHibanova E. A. Metodologiya ocenivaniya urovnya osvoeniya inostrannogo yazyka po programme pedagogicheskogo obrazovaniya bakalavrov v trebovaniyah FGOS i CEFR // Pedagogicheskij zhurnal. 2019. Т. 9. № 6-1. С. 218–224.

Поступила в редакцию: 24.03.2026.

Принята в печать: 29.04.2026.